

Fronteras de la espiritualidad Epistemología y política en el budismo modernista

Nota del autor. Este artículo fue escrito originalmente en 2021, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la intensificación de los discursos contemporáneos sobre bienestar, meditación y gestión del malestar. La versión aquí presentada ha sido revisada estilísticamente, pero conserva íntegramente su marco conceptual y argumental original.

Resumen

Este artículo examina críticamente el budismo modernista como una forma contemporánea de espiritualidad situada en la intersección entre epistemología, ética y política. Se sostiene que la apropiación moderna y secularizada de la meditación budista, especialmente en contextos neoliberales, redefine las fronteras de la espiritualidad al convertirla en una tecnología de gestión subjetiva del malestar. A partir del análisis de varios supuestos característicos de estas prácticas —la primacía del cambio interior, la centralidad de la interioridad, la felicidad como telos normativo, la absolutización del presente y la concepción instrumental de la práctica— se muestra cómo la meditación puede operar como un dispositivo de despolitización del sufrimiento. Frente a esta deriva, el artículo propone una relectura de la práctica contemplativa desde una perspectiva crítica, entendiéndola no como técnica de bienestar, sino como una forma de atención éticamente orientada hacia la exterioridad, la memoria histórica y la responsabilidad frente al mundo común. De este modo, se plantea la necesidad de repensar las condiciones epistemológicas y políticas bajo las cuales la espiritualidad puede sostener una relación no adaptativa con el orden social vigente.

Palabras clave. Budismo modernista. Espiritualidad. Epistemología. Neoliberalismo. Política del sufrimiento.

Frontiers of Spirituality Epistemology and Politics in Buddhist Modernism

Abstract

This article offers a critical examination of Buddhist modernism as a contemporary form of spirituality situated at the intersection of epistemology, ethics, and politics. It argues that the modern and secular appropriation of Buddhist meditation—particularly in neoliberal contexts—redefines the boundaries of spirituality by transforming it into a technology for the subjective management of distress. Through an analysis of several characteristic assumptions of these practices—the primacy of inner change, the centrality of interiority, happiness as a normative telos, the absolutization of the present, and the instrumental conception of practice—the article shows how meditation can operate as a dispositif for the depoliticization of suffering. Against this tendency, the article proposes a critical re-reading of contemplative practice, understood not as a technique of well-being, but as a form of attention ethically oriented toward exteriority, historical memory, and responsibility for the shared world. In this way, the paper calls for a reconsideration of the epistemological and political conditions under which spirituality can sustain a non-adaptive relationship to the prevailing social order.

Keywords. Buddhist modernism. Spirituality. Epistemology. Neoliberalism. Politics of suffering.

JUAN MANUEL CINCUNEGUI
Universitat de Barcelona

La tradicional frontera entre la psicología, por un lado, y la filosofía social y política, por el otro, ha sido invalidada por la condición del hombre en la era presente: los procesos psíquicos antiguamente autónomos e identificables están siendo absorbidos por la función del individuo en el Estado, por su existencia pública. Por tanto, los problemas psicológicos se convierten en problemas políticos: el desorden privado refleja más directamente que antes el desorden de la totalidad, y la curación del desorden personal depende más directamente que antes de la curación del desorden general.

— Herbert Marcuse, *Eros y Civilización*.

Introducción

En los últimos años —y de manera particularmente visible a partir de la pandemia— las prácticas meditativas han adquirido una presencia creciente en el espacio público. Cursos, aplicaciones, programas corporativos de bienestar, terapias breves y discursos de autoayuda convergen en una misma promesa: aprender a gestionar el malestar individual en un mundo percibido como acelerado, incierto y hostil. Esta expansión no es casual. Responde a una transformación más amplia del modo en que las sociedades contemporáneas abordan el sufrimiento, la vulnerabilidad y la fragilidad humana. Allí donde antes se reconocían problemas sociales, políticos o estructurales, hoy proliferan diagnósticos psicológicos individualizados y soluciones centradas en la autorregulación subjetiva.

La meditación —y en particular ciertas versiones secularizadas del budismo— se ha convertido así en una de las tecnologías privilegiadas de este nuevo régimen de gestión del malestar. Lejos de situarse en los márgenes de la cultura dominante, estas prácticas han sido progresivamente integradas en el corazón mismo de las instituciones educativas, sanitarias, militares y empresariales. Se presentan como herramientas neutrales, universales y científicamente validadas, capaces de mejorar el rendimiento, reducir el estrés, aumentar la resiliencia y promover una forma de felicidad sostenible. En este proceso, la meditación aparece despojada de su densidad ética, histórica y política, convertida en una técnica adaptable a cualquier contexto, compatible con cualquier orden social y funcional a cualquier finalidad.

Este artículo parte de una hipótesis crítica: la apropiación contemporánea de la meditación budista no es un fenómeno meramente cultural o espiritual, sino un proceso de captura de la subjetividad profundamente articulado con la racionalidad neoliberal. Lejos de constituir un espacio de resistencia, la meditación —tal como es mayoritariamente promovida hoy— tiende a reforzar las lógicas de individualización, despolitización y adaptación que caracterizan al capitalismo tardío. En lugar de interrogar las causas estructurales del sufrimiento, desplaza la atención hacia la interioridad; en lugar de fomentar una ética de la responsabilidad hacia los otros y hacia el mundo común, promueve una gestión privada del bienestar; en lugar de abrir un espacio de transformación histórica, se repliega en un presente perpetuo que neutraliza la memoria y el horizonte del futuro.

Esta crítica no se dirige contra la meditación en cuanto tal, ni contra el budismo como tradición viva y plural. Tampoco pretende negar los efectos beneficiosos que determinadas prácticas contemplativas pueden tener sobre la salud o el equilibrio psíquico. El problema que aquí se aborda es otro: la reducción de la meditación a una tecnología de optimización subjetiva, desligada de toda interrogación ética y política, y

su conversión en un dispositivo funcional al orden vigente. En este sentido, el texto se sitúa deliberadamente a distancia tanto de las apologías ingenuas del mindfulness como de las lecturas fundamentalistas que buscan refugio en una tradición idealizada y ahistórica.

El contexto en el que emerge esta problemática es decisivo. La pandemia no inauguró una crisis radicalmente nueva, sino que hizo visibles y agudizó tensiones estructurales preexistentes: la precarización del trabajo, la mercantilización de la vida, la desigualdad creciente, la degradación ecológica y la expansión de dispositivos de control y vigilancia. Frente a esta situación, la proliferación de discursos que invitan a “cambiar la mente” para “cambiar el mundo” resulta, cuando menos, ambigua. Si bien toda transformación social implica dimensiones subjetivas, la inversión del orden causal — atribuir al cambio interior la capacidad de resolver problemas estructurales— opera como un poderoso mecanismo de desresponsabilización política.

En este marco, la meditación corre el riesgo de convertirse en una forma sofisticada de lo que ha sido denominado “materialismo espiritual”: una espiritualidad compatible con el consumo, la competencia y la desigualdad, que ofrece consuelo sin conflicto y sentido sin transformación. Esta espiritualidad no es un residuo premoderno, sino una producción típicamente contemporánea, ajustada a las exigencias de un sistema que necesita sujetos autorregulados, resilientes y capaces de adaptarse a condiciones de vida crecientemente inestables. El sufrimiento deja de ser un síntoma de injusticia para convertirse en un problema de actitud; la infelicidad deja de interpelar al orden social para ser interpretada como un fallo en la gestión emocional individual.

El objetivo de este trabajo es desplegar una crítica filosófica de esta apropiación contemporánea de la meditación, mostrando sus supuestos ideológicos, sus efectos políticos y sus límites éticos. Para ello, se analizarán una serie de presupuestos recurrentes en las narrativas actuales sobre la práctica meditativa: la identificación entre cambio interior y transformación social; la fetichización de la interioridad como lugar privilegiado de la verdad; la reducción de la práctica al logro de la felicidad; la absolutización del “aquí y ahora” como horizonte temporal; la concepción de la meditación como técnica o tecnología; y la pretensión de validarla exclusivamente a través de criterios científicos instrumentales. Estos supuestos no serán tratados como simples errores teóricos, sino como expresiones coherentes de un trasfondo cultural más amplio.

Sin embargo, la crítica no se agota en la deconstrucción. El texto propone también una reorientación normativa de la meditación, entendida no como técnica de bienestar, sino como práctica ética situada. Desde esta perspectiva, meditar no consiste en retirarse del mundo ni en optimizar la experiencia subjetiva, sino en afinar la atención hacia la exterioridad: hacia los otros, hacia las condiciones históricas que nos constituyen, hacia las formas de sufrimiento que exceden nuestra biografía individual. La meditación, así concebida, no promete felicidad ni éxito, sino lucidez, responsabilidad y capacidad de respuesta frente a un mundo herido.

Esta relectura se apoya en una concepción de la subjetividad radicalmente distinta de la que subyace a las versiones dominantes del mindfulness. En lugar de un yo autosuficiente, propietario de su interioridad y gestor soberano de sus estados mentales, se parte de una comprensión relacional e interdependiente del sujeto. La interioridad no aparece como un refugio privilegiado, sino como un efecto de relaciones históricas, sociales y simbólicas que la atraviesan. En consecuencia, la práctica meditativa no puede desligarse de una reflexión crítica sobre esas relaciones, ni pretender neutralidad frente a las formas institucionales que organizan la vida común.

Desde el punto de vista metodológico, este trabajo se inscribe en una tradición de filosofía crítica e intercultural. No se trata de “modernizar” el budismo ni de traducirlo acriticamente a los lenguajes dominantes de la psicología o la neurociencia, sino de entablar un diálogo exigente con esa tradición, dejándose interpelar por sus recursos conceptuales sin convertirlos en mercancía espiritual. Al mismo tiempo, se asume que ninguna tradición —incluida la budista— puede ser invocada como autoridad absoluta al margen de las condiciones históricas concretas en las que se practica y se interpreta.

El recorrido del artículo será el siguiente. En la segunda sección se analizará el fenómeno del materialismo espiritual y la emergencia del budismo modernista en el contexto del capitalismo neoliberal. La tercera sección examinará tres supuestos ideológicos centrales que estructuran las narrativas contemporáneas sobre la meditación. La cuarta abordará la cuestión del tiempo y la crítica a la absolutización del presente. La quinta se centrará en la concepción de la meditación como técnica y en la fetichización de su validación científica. La sexta desarrollará una propuesta alternativa: la meditación como ética de la exterioridad, la responsabilidad y la interdependencia. Finalmente, la conclusión sintetizará los argumentos y señalará las condiciones mínimas para una práctica contemplativa que no sea funcional a la reproducción del orden dominante.

En un momento histórico marcado por la crisis ecológica, la violencia estructural y la fragilidad de los vínculos sociales, la separación entre mente y política se revela no solo como un error teórico, sino como una forma de complicidad práctica. Pensar la meditación desde esta perspectiva no implica renunciar a su potencia transformadora, sino precisamente recuperarla allí donde más se necesita: en la articulación entre vida interior, responsabilidad ética y transformación colectiva.

Materialismo espiritual y budismo modernista

La expresión “materialismo espiritual” fue acuñada originalmente en un contexto interno al budismo contemporáneo para denunciar una paradoja precisa: la utilización de prácticas y lenguajes espirituales con fines egocéntricos, adaptativos o incluso narcisistas. Sin embargo, en las últimas décadas, esta noción ha adquirido una densidad crítica mayor, en la medida en que permite describir no solo una desviación individual de la práctica, sino un fenómeno estructural ligado a la forma histórica que adopta la espiritualidad en el capitalismo tardío. Lejos de ser un residuo marginal o una traición puntual a una tradición “pura”, el materialismo espiritual constituye hoy una de las modalidades dominantes de articulación entre subjetividad, mercado y sentido.

Por “materialismo espiritual” no se entiende aquí una contradicción psicológica —buscar bienes espirituales con motivaciones materiales—, sino una forma específica de espiritualidad plenamente compatible con la racionalidad instrumental del capitalismo neoliberal. Se trata de una espiritualidad que no cuestiona las condiciones sociales de producción del sufrimiento, sino que se limita a ofrecer recursos subjetivos para gestionarlo; que no interroga las estructuras de poder, sino que refuerza la adaptación individual a ellas; que no abre un horizonte ético-político compartido, sino que privatiza la experiencia del sentido. En este marco, la espiritualidad deja de ser un lugar de conflicto, conversión o ruptura, para convertirse en un complemento funcional de un orden social que se presenta como inevitable.

El budismo modernista ocupa un lugar central en este proceso. Con esta expresión no se designa una escuela homogénea ni una intención consciente de distorsión, sino un conjunto de reinterpretaciones contemporáneas del budismo que, en su esfuerzo por hacerlo aceptable y atractivo para las sociedades occidentales secularizadas, han tendido

a abstraerlo de sus contextos históricos, rituales y ético-políticos. El resultado es un budismo selectivo, despojado de aquellos elementos que incomodan al imaginario liberal —cosmologías, rituales, autoridad comunitaria, exigencias éticas fuertes— y reducido a un repertorio de técnicas de atención, regulación emocional y autoconocimiento.

Este proceso de selección no es neutral. Responde a un trasfondo cultural específico, marcado por el hiperindividualismo, la centralidad del bienestar subjetivo y la concepción instrumental de la acción. En las sociedades neoliberales, el individuo es interpelado constantemente como empresario de sí mismo, responsable último de su éxito y de su fracaso. En este contexto, una espiritualidad que promete mejorar la concentración, reducir el estrés, aumentar la resiliencia y optimizar el rendimiento resulta particularmente atractiva. La meditación, reinterpretada como “mindfulness”, encaja así de manera casi perfecta en un ecosistema social que exige sujetos flexibles, autorregulados y emocionalmente competentes.

Numerosos autores han señalado esta convergencia. Wendy Brown ha mostrado cómo el neoliberalismo no se limita a reorganizar la economía, sino que produce un tipo específico de sujeto, orientado a maximizar su valor en todos los ámbitos de la vida. Desde esta perspectiva, las prácticas meditativas secularizadas pueden funcionar como tecnologías de subjetivación que refuerzan esa lógica: ayudan al individuo a soportar la presión, a adaptarse a la precariedad y a interiorizar como desafío personal lo que es, en realidad, una imposición estructural. El malestar deja de ser un motivo de crítica para convertirse en un problema de gestión emocional.

El caso del mindfulness corporativo es paradigmático. Programas de atención plena se implementan hoy en empresas, ejércitos, sistemas educativos y hospitales con el objetivo explícito de mejorar el rendimiento, reducir el ausentismo y aumentar la tolerancia al estrés. En este contexto, la meditación no solo pierde su dimensión crítica, sino que se integra activamente en dispositivos de control y autoexplotación. El sujeto aprende a observar sus emociones sin cuestionar las condiciones que las producen; a aceptar la incertidumbre sin interrogar sus causas; a cultivar la calma en medio de dinámicas laborales que generan desgaste, alienación y sufrimiento.

Este desplazamiento tiene consecuencias éticas y políticas profundas. En primer lugar, despolitiza el sufrimiento, al presentarlo como una experiencia privada que debe ser gestionada individualmente. En segundo lugar, naturaliza las condiciones sociales existentes, al sugerir que el problema no reside en las estructuras, sino en la manera en que nos relacionamos con ellas. Finalmente, invisibiliza la dimensión colectiva de la transformación, sustituyendo la acción política por un trabajo interior que, en el mejor de los casos, produce alivio subjetivo, pero no altera las relaciones de poder.

Conviene subrayar que este fenómeno no puede explicarse únicamente por la mala fe de instructores o practicantes. La mayoría de quienes promueven estas prácticas lo hacen con intenciones honestas, convencidos de estar ofreciendo herramientas útiles en un mundo difícil. Sin embargo, las buenas intenciones no neutralizan los efectos ideológicos de una práctica cuando esta se inserta acríticamente en un determinado orden social. El problema no es la meditación en sí misma, sino el marco interpretativo y normativo que la convierte en una tecnología de adaptación.

Desde un punto de vista histórico, este proceso recuerda a la manera en que otras tradiciones religiosas fueron reconfiguradas para encajar en el ethos capitalista. Max Weber mostró cómo ciertas interpretaciones del protestantismo contribuyeron a legitimar una ética del trabajo y de la acumulación que resultó funcional al desarrollo del capitalismo. De modo análogo, puede sostenerse que el budismo modernista —en su versión secularizada y psicologizada— cumple hoy una función similar: ofrece una

narrativa de sentido que acompaña, legitima y suaviza las exigencias de un sistema económico profundamente desigual.

Sin embargo, a diferencia del protestantismo clásico, el budismo modernista no promueve una ética del sacrificio o del deber, sino una ética del bienestar y la autorrealización. Esta diferencia es significativa. Allí donde la ética protestante exigía disciplina y renuncia en nombre de una salvación futura, la espiritualidad contemporánea promete equilibrio, plenitud y felicidad aquí y ahora. Pero esta promesa no es menos funcional al sistema; simplemente se ajusta a una fase histórica distinta del capitalismo, en la que la movilización total de la subjetividad requiere no solo obediencia, sino implicación afectiva.

En este sentido, el materialismo espiritual no debe entenderse como una desviación marginal, sino como una forma de espiritualidad plenamente integrada en el capitalismo tardío, capaz de traducir exigencias sistémicas en lenguajes de autenticidad, cuidado y crecimiento personal. La meditación se convierte así en un bien de consumo simbólico, en un recurso para mejorar el “capital emocional” del individuo y aumentar su competitividad en un entorno saturado de demandas.

Frente a este panorama, la tarea crítica no consiste en oponer una espiritualidad “pura” a una espiritualidad “corrupta”, ni en idealizar formas tradicionales de práctica como si estuvieran al margen de toda historicidad. Tampoco se trata de rechazar la secularización en bloque o de negar la posibilidad de un diálogo entre budismo y modernidad. El desafío es otro: identificar los puntos en los que la reinterpretación contemporánea de la meditación reproduce sin cuestionamiento los supuestos fundamentales del orden neoliberal, y explorar las condiciones bajo las cuales esa práctica podría recuperar una dimensión ética y política no reductible al bienestar individual.

Para avanzar en esta dirección, es necesario descender a un nivel más preciso de análisis y examinar los supuestos ideológicos concretos que estructuran las narrativas actuales sobre la meditación. No se trata de simples errores conceptuales, sino de articulaciones coherentes entre ciertas concepciones del sujeto, de la verdad, del tiempo y de la acción. En la sección siguiente se analizarán tres de estos supuestos fundamentales, que operan como pilares del materialismo espiritual contemporáneo y condicionan de manera decisiva la manera en que se entiende y se practica la meditación hoy.

Tres supuestos ideológicos de la meditación contemporánea

El materialismo espiritual y el budismo modernista no operan de manera difusa o meramente retórica. Se articulan a través de supuestos conceptuales precisos, ampliamente difundidos en discursos pedagógicos, terapéuticos y divulgativos sobre la meditación. Estos supuestos no suelen presentarse como tesis explícitas, sino como evidencias de sentido común: fórmulas simples, fácilmente comunicables, que condensan una visión del sujeto, de la acción y del mundo. Su eficacia reside precisamente en esa naturalización. No funcionan como argumentos que deban ser defendidos, sino como presupuestos que organizan la práctica desde dentro.

En esta sección se analizan tres de esos supuestos, que pueden considerarse estructurales en la meditación contemporánea tal como se practica y se legitima en contextos

- seculares:
- (1) la identificación entre cambio interior y transformación del mundo;
 - (2) la fetichización de la interioridad como lugar privilegiado de la verdad;
 - (3) la reducción del sentido de la práctica al logro de la felicidad.

Cada uno de ellos será examinado no solo en su formulación explícita, sino en sus implicaciones ontológicas, éticas y políticas.

“Cambiar el mundo es cambiar la mente”

Pocas afirmaciones gozan de tanta aceptación en el campo de la espiritualidad contemporánea como la idea de que la transformación del mundo comienza por la transformación de la mente. Esta fórmula, repetida hasta la saciedad en cursos, libros y conferencias, parece condensar una verdad profunda: nuestras acciones dependen de nuestras disposiciones internas, y por tanto, cambiar nuestra manera de pensar y sentir tendría efectos positivos en nuestras relaciones y en el entorno social. Tomada en este sentido general, la afirmación es difícilmente objetable. El problema surge cuando esta intuición razonable se absolutiza y se convierte en un principio ideológico.

En su versión dominante, esta idea no se limita a señalar que la subjetividad tiene relevancia en los procesos de cambio, sino que invierte el orden causal entre transformación personal y transformación social. El cambio interior aparece entonces no como una condición necesaria pero insuficiente, sino como la condición decisiva, cuando no exclusiva, de toda transformación significativa. Las estructuras sociales, económicas e institucionales quedan relegadas a un segundo plano, como si fueran meros reflejos agregados de estados mentales individuales.

Esta inversión tiene consecuencias políticas claras. Al situar el origen del problema en la mente del individuo, se desplaza la atención de las relaciones de poder, de las condiciones materiales de existencia y de las formas institucionales que organizan la vida social. La injusticia, la explotación o la violencia estructural dejan de ser fenómenos que exigen una respuesta colectiva y se reinterpretan como manifestaciones de ignorancia, falta de conciencia o emociones mal gestionadas. El conflicto social se psicologiza; la política se traduce en pedagogía emocional.

Este desplazamiento resulta especialmente problemático en contextos de desigualdad estructural. Decirle a quien vive en condiciones de precariedad, discriminación o violencia que “todo empieza en la mente” no es una invitación a la emancipación, sino una forma sutil de responsabilización individual del sufrimiento. Incluso cuando se formula en términos bienintencionados —“si cambias tu manera de percibir, cambiará tu experiencia”—, esta perspectiva corre el riesgo de legitimar el orden existente al sugerir que la causa última del malestar reside en la actitud del sujeto y no en las condiciones objetivas de su vida.

Desde el punto de vista del budismo, esta lectura resulta además conceptualmente pobre. Las enseñanzas clásicas insisten en la interdependencia entre mente, acción y mundo, y subrayan el papel de las causas y condiciones en la génesis del sufrimiento. Reducir esta compleja red de interdependencias a un mandato de introspección equivale a traicionar el núcleo mismo de esa perspectiva. La mente no es una entidad autónoma que opera en el vacío, sino un proceso encarnado, histórico y relacional, atravesado por prácticas sociales, lenguajes, instituciones y relaciones de poder.

La consecuencia paradójica de este supuesto es que la meditación puede convertirse en un mecanismo de adaptación. En lugar de alimentar la capacidad crítica y la responsabilidad ética frente al mundo, refuerza la aceptación resignada de lo dado. El sujeto aprende a regular sus reacciones ante situaciones injustas sin cuestionar las causas que las producen; a cultivar ecuanimidad frente a dinámicas que exigirían indignación; a confundir serenidad con neutralidad moral. La transformación interior, separada de la transformación social, se convierte así en su contrario: en una forma de acomodación.

“La verdad está en nuestro interior”

El segundo supuesto fundamental de la meditación contemporánea es la idea de que la verdad —sobre quiénes somos, sobre lo que necesitamos, sobre el sentido de nuestra vida— se encuentra en nuestro interior. La práctica meditativa se presenta entonces como un viaje hacia adentro, una exploración de un espacio íntimo que gozaría de un privilegio epistémico frente al mundo exterior. Escuchar la “voz interior”, conectar con la “auténtica identidad” o acceder a la “sabiduría interna” se convierten en consignas centrales de este imaginario.

Esta concepción presupone una determinada ontología del sujeto: la de un yo dotado de una interioridad sustancial, relativamente independiente de sus vínculos sociales e históricos. La interioridad aparece como un refugio frente a la contingencia del mundo, un espacio de autenticidad que permitiría sustraerse a la presión de las normas, las expectativas y los conflictos externos. Desde esta perspectiva, la meditación no sería tanto una práctica de apertura al mundo como un proceso de repliegue hacia una esencia personal supuestamente más verdadera.

El problema de este supuesto no es solo filosófico, sino profundamente político. Al atribuir a la interioridad un estatus privilegiado, se refuerza una lógica de privatización del sentido. La verdad deja de ser algo que se construye y se contrasta en el espacio intersubjetivo para convertirse en una experiencia íntima, intransferible e incuestionable. Esta privatización dificulta toda forma de crítica y de responsabilidad compartida: si “mi verdad” está en mi interior, ninguna instancia externa —ni la experiencia del otro, ni la historia, ni la realidad social— puede interpelarme de manera vinculante.

Desde una perspectiva crítica, puede sostenerse que esta interioridad no es un dato natural, sino una construcción histórica. La modernidad occidental ha producido una imagen del sujeto como entidad autocentrada, propietaria de su mundo interno y separada del entorno. La psicologización contemporánea radicaliza esta tendencia, convirtiendo emociones, sentimientos y estados mentales en fuentes últimas de legitimidad. En este contexto, afirmar que la verdad está en el interior equivale a blindar al sujeto frente a la exterioridad, neutralizando la capacidad de ser afectado por lo que no controla.

La tradición budista, leída con atención, ofrece herramientas para cuestionar esta fetichización de la interioridad. Lejos de afirmar la existencia de un yo sustancial oculto en el interior, muchas de sus corrientes insisten precisamente en la insustancialidad del yo y en el carácter dependiente y relacional de la experiencia. La meditación, en este sentido, no revela una esencia interior, sino que desmantela la ilusión de una interioridad autosuficiente. Sin embargo, esta dimensión crítica se pierde cuando la práctica se reinterpreta desde los esquemas individualistas de la cultura contemporánea.

El resultado es una paradoja: la meditación, destinada originalmente a disolver el apego al yo, acaba reforzando una forma sofisticada de narcisismo. El sujeto se vuelve cada vez más atento a sus estados internos, más preocupado por su equilibrio emocional, más absorbido por su propio proceso. La exterioridad —los otros, la injusticia, el sufrimiento ajeno— queda relegada a un segundo plano, percibida como distracción o como obstáculo para la paz interior.

“El propósito de la meditación es la felicidad”

El tercer supuesto que estructura la meditación contemporánea es la identificación de su propósito con el logro de la felicidad. Esta idea aparece formulada de múltiples

maneras: bienestar, plenitud, paz interior, satisfacción profunda. Aunque los términos varían, el núcleo permanece: meditar serviría, en última instancia, para ser más felices. Esta promesa resulta particularmente seductora en sociedades marcadas por la incertidumbre, la competencia y la fragilidad de los vínculos, y explica en parte el éxito masivo de estas prácticas.

Sin embargo, la centralidad de la felicidad como criterio normativo plantea problemas serios. En primer lugar, porque reduce el horizonte ético de la práctica a una experiencia subjetiva, desplazando otras dimensiones fundamentales como la justicia, la responsabilidad o el cuidado del mundo común. Cuando la felicidad se convierte en el fin último, todo lo demás —incluida la relación con los otros— corre el riesgo de instrumentalizarse en función de ese objetivo.

En segundo lugar, esta concepción de la felicidad suele estar impregnada de supuestos propios de la cultura neoliberal. Se trata de una felicidad entendida como estado alcanzable mediante esfuerzo individual, gestionable a través de técnicas y medible en términos de rendimiento emocional. El sujeto feliz es aquel que ha aprendido a optimizar sus recursos internos, a minimizar el impacto de las frustraciones y a mantener una actitud positiva frente a la adversidad. En este marco, la infelicidad aparece como un fallo personal, no como un síntoma de condiciones sociales injustas.

Desde el punto de vista budista, esta lectura resulta, una vez más, reductiva. Las enseñanzas clásicas no proponen la felicidad como telos último, sino la liberación del sufrimiento, entendida como un proceso que implica discernimiento, renuncia y transformación ética. Esta liberación no garantiza estados placenteros ni bienestar constante; puede incluso implicar atravesar experiencias de incomodidad, duelo o conflicto. Reducirla a la búsqueda de la felicidad equivale a trivializar su exigencia.

Más aún, la obsesión contemporánea por la felicidad puede funcionar como un potente mecanismo de despolitización. Cuando el bienestar subjetivo se erige en valor supremo, la atención se desplaza inevitablemente hacia la experiencia individual, y las cuestiones estructurales quedan fuera de foco. Luchar contra la desigualdad, la violencia o la destrucción ecológica puede resultar incómodo, perturbador, incluso “negativo” desde el punto de vista emocional. En este contexto, la felicidad se convierte en un criterio para evitar el conflicto, no para enfrentarlo.

En síntesis, estos tres supuestos —el primado del cambio interior, la fetichización de la interioridad y la centralidad de la felicidad— conforman un núcleo ideológico coherente. No son errores aislados, sino expresiones de una misma racionalidad que tiende a privatizar el sentido, a neutralizar el conflicto y a adaptar la subjetividad a un orden social dado. La meditación, atrapada en este marco, pierde su potencial crítico y se convierte en una práctica funcional al statu quo.

Para comprender plenamente el alcance de esta transformación, es necesario examinar un elemento adicional que atraviesa transversalmente estos supuestos: la concepción del tiempo que los sostiene. La absolutización del “aquí y ahora”, lejos de ser un detalle técnico de la práctica, desempeña un papel decisivo en la despolitización contemporánea. A esta cuestión se dedicará la sección siguiente.

Tiempo, presente y despolitización: crítica del “aquí y ahora”

Uno de los rasgos más característicos de la meditación contemporánea, especialmente en sus versiones divulgativas y secularizadas, es la insistencia casi obsesiva en el “aquí y ahora”. Aprender a estar presentes, a habitar el instante, a suspender la rumiación sobre el pasado y la ansiedad respecto del futuro, se presenta como el núcleo

mismo de la práctica. Esta orientación tiene, sin duda, un valor preliminar: en un mundo saturado de estímulos, acelerado y fragmentado, reaprender a prestar atención a lo que ocurre puede constituir un gesto de resistencia frente a la dispersión permanente. El problema no reside en esta intuición inicial, sino en su absolutización y en las consecuencias éticas y políticas que se derivan de ella.

En el discurso dominante, el “aquí y ahora” deja de ser un momento metodológico para convertirse en un horizonte normativo total. El pasado aparece asociado a la culpa, al resentimiento o al trauma; el futuro, a la preocupación, al miedo o a la fantasía. Ambos son presentados como fuentes de sufrimiento que convendría neutralizar mediante un anclaje exclusivo en el presente. De este modo, la temporalidad humana se reduce a una sucesión de instantes autosuficientes, despojados de espesor histórico y de proyección. La atención plena se redefine así como atención deshistorizada.

Esta concepción del tiempo no es inocente. Desde un punto de vista filosófico, presupone una antropología empobrecida, en la que la capacidad humana de recordar, anticipar y narrar queda relegada a un segundo plano, cuando no directamente patologizada. Pero, sobre todo, tiene efectos políticos decisivos. Un sujeto entrenado para habitar exclusivamente el presente es un sujeto desarmado frente a la historia. La memoria de las injusticias pasadas y la imaginación de futuros alternativos son condiciones fundamentales de toda acción transformadora. Cancelarlas en nombre de la serenidad equivale a neutralizar la posibilidad misma de la crítica.

Walter Benjamin formuló esta intuición de manera radical al insistir en que la política emancipadora no se juega en un tiempo homogéneo y vacío, sino en el *Jetztzeit*, el “tiempo-ahora” entendido no como presente puro, sino como instante cargado de memoria y de exigencia. El ahora benjaminiano no es un refugio frente a la historia, sino el punto en el que el pasado irrumpe como deuda y el futuro como responsabilidad. En contraste, el “ahora” promovido por la espiritualidad contemporánea tiende a operar como una suspensión del conflicto, una noche perpetua en la que —para retomar la célebre fórmula hegeliana— todas las vacas son negras.

La despolitización que resulta de esta concepción del tiempo es doble. Por un lado, se desactiva la memoria histórica. Las violencias estructurales, las desigualdades heredadas, las luchas inconclusas pierden relevancia frente a la urgencia de “estar bien” en el presente. Por otro lado, se cancela el horizonte del futuro como espacio de posibilidad. La idea misma de transformación colectiva aparece como una distracción mental, como una proyección ilusoria que nos aparta de la única realidad que supuestamente importa: la experiencia inmediata.

Este repliegue temporal resulta especialmente funcional en el contexto del capitalismo tardío. La lógica neoliberal, como se ha señalado en múltiples ocasiones, tiende a clausurar el futuro mediante la naturalización del presente. No hay alternativa, no hay otro mundo posible; solo queda optimizar la experiencia dentro del marco dado. En este sentido, la espiritualidad del “aquí y ahora” converge de manera inquietante con el imaginario del fin de la historia. Ambos comparten una misma estructura temporal: un presente perpetuo que se autoproduce y se legitima a sí mismo.

Desde esta perspectiva, la insistencia en el presente no solo no desafía al orden dominante, sino que lo refuerza. Al entrenar a los sujetos para aceptar el instante tal como se presenta, sin interrogar sus causas ni sus consecuencias, se fomenta una actitud de adaptación que puede confundirse fácilmente con ecuanimidad. La serenidad se convierte en indiferencia; la aceptación, en resignación. El sufrimiento ajeno, cuando irrumpe, es percibido como un fenómeno más del flujo de la experiencia, no como una interpelación que exige respuesta.

Conviene subrayar que esta crítica no implica reivindicar una vida atrapada en el pasado ni una existencia dominada por la ansiedad respecto al futuro. El problema no es la atención al presente, sino su aislamiento. La temporalidad humana es constitutivamente tridimensional: vivimos en un presente habitado por recuerdos y orientado hacia proyectos. Cualquier práctica que pretenda amputar esta complejidad corre el riesgo de empobrecer la experiencia y de neutralizar la responsabilidad.

La tradición budista, leída más allá de sus apropiaciones contemporáneas, ofrece elementos para una comprensión del tiempo mucho más rica. Las enseñanzas sobre la impermanencia no invitan a instalarse en un presente autosuficiente, sino a reconocer la condicionalidad de los fenómenos. Recordar que todo surge de causas y condiciones implica necesariamente una referencia al pasado; reconocer que nuestras acciones generan consecuencias implica una apertura al futuro. La atención al momento presente, en este marco, no elimina la temporalidad, sino que la intensifica al hacer visibles las tramas causales que nos constituyen.

En muchas tradiciones budistas, la contemplación de la muerte ocupa un lugar central precisamente porque rompe la ilusión de un presente autosuficiente. Recordar la finitud no conduce a la evasión, sino a una forma radical de responsabilidad: si nuestras acciones no se disuelven en el instante, si dejan huellas y producen efectos, entonces no podemos refugiarnos en la neutralidad del ahora. La meditación, entendida desde esta perspectiva, no suspende la historia, sino que la hace pesar sobre el presente con toda su densidad.

La versión contemporánea del “aquí y ahora”, en cambio, tiende a operar como una técnica de desresponsabilización temporal. Al cancelar el pasado y el futuro, libera al sujeto de la carga de la memoria y de la obligación de imaginar alternativas. Esta liberación, sin embargo, es ilusoria. Lo que se presenta como alivio subjetivo se paga con una pérdida de agencia colectiva. Un presente sin pasado ni futuro no es un espacio de libertad, sino un dispositivo de clausura.

En este punto, la crítica al “aquí y ahora” se conecta directamente con los supuestos analizados en la sección anterior. La absolutización del presente refuerza la idea de que el cambio depende exclusivamente de la actitud interior; consolida la fetichización de la experiencia subjetiva; y reduce el sentido de la práctica al bienestar inmediato. La meditación, atrapada en este marco temporal, se convierte en una práctica ahistórica y apolítica, incapaz de responder a los desafíos de un mundo atravesado por crisis estructurales.

Para recuperar su potencia ética, la meditación debe reinscribirse en una temporalidad más amplia, capaz de sostener la memoria del sufrimiento y la apertura al porvenir. Esto no implica abandonar la atención al presente, sino reconfigurarla: atender al ahora como lugar de cruce entre lo que ha sido y lo que puede ser. Solo desde esta perspectiva es posible escapar a la trampa de una espiritualidad que, en nombre de la paz interior, colabora inadvertidamente con la despolitización del mundo.

Esta cuestión temporal prepara el terreno para un análisis ulterior de la manera en que la meditación es concebida hoy como técnica y tecnología. La reducción del tiempo a un presente gestionable encuentra su correlato en una concepción instrumental de la práctica, orientada a producir efectos mensurables y funcionales. A este problema se dedicará la sección siguiente.

Meditación, técnica y ciencia: el paradigma instrumental

La concepción contemporánea de la meditación como técnica o tecnología constituye uno de los pilares más sólidos —y menos cuestionados— del materialismo espiritual. En manuales, cursos y programas institucionales, meditar aparece definido como un conjunto de procedimientos aplicables de manera relativamente estandarizada, orientados a producir determinados efectos: reducción del estrés, mejora de la concentración, regulación emocional, incremento del bienestar subjetivo. Esta formulación no es accidental. Responde a una racionalidad instrumental que atraviesa de manera transversal las sociedades contemporáneas y que tiende a evaluar toda práctica en función de su utilidad, eficacia y rendimiento.

Entendida de este modo, la meditación se inscribe en la misma lógica que rige el uso de tecnologías físicas, organizacionales o cognitivas. Se trata de una herramienta que puede ser aprendida, optimizada y aplicada a distintos fines, con independencia del contexto ético o político en el que se inserte. La pregunta decisiva deja de ser “¿para qué vivimos?” o “¿qué tipo de vida es justa?”, y se transforma en “¿funciona?”. La práctica meditativa queda así sometida a un criterio de validación externo, ajeno a cualquier interrogación normativa de fondo.

Este desplazamiento tiene consecuencias profundas. En primer lugar, reduce la meditación a un medio, despojándola de su carácter reflexivo y de su potencial crítico. Cuando una práctica se concibe exclusivamente como técnica, su valor queda subordinado a los fines que persigue quien la aplica. La meditación puede servir indistintamente para acompañar procesos de cuidado, para mejorar el rendimiento laboral, para entrenar soldados o para facilitar la adaptación a condiciones de vida degradadas. En sí misma, no plantea ninguna exigencia ética; simplemente produce efectos.

En segundo lugar, esta concepción instrumental favorece una relación objetivante con el propio sujeto. El practicante se convierte en un dominio sobre el que se aplican técnicas de intervención, análogas a las que se utilizan para optimizar procesos productivos. Estados mentales, emociones y disposiciones afectivas son tratados como variables manipulables, susceptibles de ser ajustadas para alcanzar un determinado resultado. El sujeto deja de ser un agente ético que se interroga sobre el sentido de su vida y se convierte en un gestor de su propio funcionamiento psicológico.

Este giro resulta especialmente visible en el ámbito del *mindfulness* corporativo. Allí, la meditación es presentada como una tecnología de autorregulación que permite al individuo adaptarse mejor a entornos laborales altamente demandantes. El estrés no se interpreta como un síntoma de condiciones estructurales injustas, sino como un fallo en la capacidad individual de gestión emocional. La solución no pasa por transformar la organización del trabajo, sino por entrenar al sujeto para soportarla. En este contexto, la meditación no solo pierde su potencial crítico, sino que se integra activamente en dispositivos de autoexplotación.

La racionalidad técnica no se limita, sin embargo, al ámbito corporativo. También impregna la manera en que la meditación busca legitimarse públicamente a través de la ciencia. En las últimas décadas, se ha producido una proliferación de estudios neurocientíficos y psicológicos que intentan medir los efectos de la meditación sobre el cerebro y el comportamiento. Estos estudios suelen presentarse como la prueba definitiva de la validez de la práctica, como si su legitimidad dependiera de la confirmación empírica de determinados beneficios.

Este proceso de científicización plantea varios problemas. El primero es epistemológico. Las ciencias empíricas pueden describir correlaciones entre prácticas y efectos observables, pero no están en condiciones de determinar el valor ético o existencial de una forma de vida. Pretender que la meditación queda validada —o

invalidada— por la medición de ciertos parámetros cerebrales equivale a confundir planos de análisis radicalmente distintos. La pregunta por el sentido de una práctica no puede resolverse mediante escáneres ni estadísticas.

El segundo problema es político. Al buscar legitimación exclusiva en la ciencia, la meditación se somete a los criterios de un campo que, lejos de ser neutral, está profundamente imbricado en relaciones de poder, intereses económicos y agendas institucionales. La investigación sobre mindfulness no escapa a esta lógica: gran parte de los estudios se financian en función de su aplicabilidad práctica y de su potencial para mejorar el rendimiento en contextos específicos. La ciencia, en este marco, no actúa como árbitro desinteresado, sino como instancia de normalización.

Además, la validación científica tiende a reforzar la concepción de la meditación como técnica estandarizable. Para ser medible, una práctica debe ser simplificada, descontextualizada y replicable. Elementos centrales de la tradición budista —como la dimensión ética, la relación maestro-discípulo, la inserción comunitaria o la reflexión sobre las causas del sufrimiento— quedan fuera de foco porque no se prestan fácilmente a la cuantificación. Lo que sobrevive es un conjunto reducido de ejercicios de atención que pueden ser aplicados de manera indiferenciada.

Desde esta perspectiva, no resulta sorprendente que la meditación sea promovida como una suerte de “tecnología universal”, adaptable a cualquier contexto cultural y compatible con cualquier sistema de valores. Esta universalización aparente oculta, sin embargo, una operación ideológica precisa: la neutralización del conflicto. Una técnica que sirve para todo no cuestiona nada. Al renunciar a toda pretensión normativa, la meditación instrumentalizada se vuelve incapaz de interpelar las condiciones históricas que producen sufrimiento.

Conviene insistir en que esta crítica no implica un rechazo de la ciencia ni una idealización romántica de la espiritualidad. El problema no es que se investiguen los efectos de la meditación, sino que se invierta la relación entre práctica y criterio de validez. Cuando la ciencia se convierte en la instancia última que legitima una forma de vida, se produce una colonización del sentido por parte de una racionalidad que no está diseñada para responder a preguntas éticas. La meditación, en lugar de ofrecer un espacio de reflexión sobre nuestras formas de existencia, queda subordinada a indicadores de eficiencia y bienestar.

Desde un punto de vista filosófico, este proceso puede entenderse como una extensión de la lógica de la razón instrumental a la esfera de la interioridad. Aquello que en otras épocas se presentaba como ámbito de libertad —la vida interior, la conciencia, la experiencia— es hoy objeto de intervención técnica y de gestión sistemática. La meditación, reinterpretada como tecnología del yo, se inscribe plenamente en este movimiento. Lejos de liberar al sujeto, contribuye a su normalización.

Para escapar a esta deriva, es necesario abandonar la idea de que meditar consiste en aplicar técnicas destinadas a producir efectos predeterminados. La práctica contemplativa no puede reducirse a un procedimiento operativo sin traicionar su sentido. Meditar implica, antes que nada, adoptar una actitud reflexiva y dialógica frente a la propia experiencia y frente al mundo. No se trata de intervenir sobre uno mismo como sobre un objeto, sino de abrir un espacio de interrogación en el que se pongan en cuestión nuestras disposiciones, nuestras relaciones y nuestras formas de vida.

Esta reorientación exige también repensar la relación entre meditación y ciencia. En lugar de buscar una validación externa que garantice su utilidad, la práctica contemplativa debería situarse en un diálogo crítico con los saberes científicos,

reconociendo sus aportes sin someterse a sus criterios instrumentales. La ciencia puede describir efectos, pero no puede sustituir la reflexión ética ni la responsabilidad política.

La crítica al paradigma instrumental prepara así el terreno para una comprensión alternativa de la meditación. Si la práctica no es una técnica orientada al bienestar ni una tecnología de optimización subjetiva, ¿qué es entonces? La sección siguiente propone una respuesta a esta pregunta, desarrollando la idea de la meditación como ética de la exterioridad, la responsabilidad y la interdependencia.

La meditación como ética: exterioridad, responsabilidad y mundo común

Las críticas desarrolladas en las secciones anteriores convergen en un punto decisivo: la meditación pierde su potencia transformadora cuando es separada de una orientación ética explícita. Convertida en técnica, replegada en la interioridad o atrapada en un presente autosuficiente, la práctica contemplativa se vuelve funcional a la adaptación subjetiva y a la despolitización. Recuperar su sentido exige, por tanto, un desplazamiento de enfoque. No se trata de oponer a la meditación instrumental una nueva técnica “mejorada”, sino de reinscribir la práctica en un horizonte ético que la vincule constitutivamente con la exterioridad, la responsabilidad y la vida común.

Hablar de la meditación como ética implica, ante todo, cuestionar la idea de que su finalidad sea la optimización de estados internos. La ética no se define por la producción de experiencias placenteras ni por la autorregulación emocional, sino por la orientación de la acción frente a aquello que nos excede: los otros, el mundo natural, la historia que heredamos. Desde esta perspectiva, meditar no consiste en retirarse del mundo para alcanzar un equilibrio privado, sino en afinar la atención hacia las condiciones concretas de nuestra coexistencia, reconociendo las tramas de dependencia que nos constituyen.

Este desplazamiento supone una ruptura con la ontología implícita del mindfulness contemporáneo. Allí donde este presupone un yo autónomo, capaz de observar y gestionar sus estados mentales desde una posición de soberanía, la meditación entendida éticamente parte de una subjetividad descentrada. El sujeto no aparece como origen absoluto de sentido, sino como nodo en una red de relaciones históricas, sociales y ecológicas. La práctica contemplativa, en este marco, no refuerza la autosuficiencia, sino que hace visible la vulnerabilidad compartida.

La noción de exterioridad resulta clave para articular esta perspectiva. Exterioridad no designa aquí un “afuera” puramente espacial, ni un objeto distante de la conciencia, sino aquello que resiste a la apropiación: el rostro del otro, el sufrimiento que no puedo reducir a experiencia propia, la herida histórica que no se cierra con serenidad interior. La meditación, lejos de neutralizar esta exterioridad, debería intensificar su capacidad de interpelación. No se trata de observar el dolor ajeno como un fenómeno más del flujo de la experiencia, sino de dejarse afectar por él de manera no defensiva.

Desde este punto de vista, la atención plena adquiere un sentido radicalmente distinto. Atender no es simplemente registrar lo que ocurre en el campo de la experiencia, sino responder. La atención se convierte en una forma de responsabilidad, en la medida en que reconoce que lo que aparece —una injusticia, una exclusión, una devastación ecológica— no es indiferente. Esta concepción rompe con la neutralidad afectiva promovida por ciertas pedagogías meditativas y reintroduce una dimensión normativa: no todo lo que acontece puede ser acogido con ecuanimidad; hay situaciones que exigen juicio, toma de posición y acción.

Esta reorientación ética permite también revisar críticamente la relación entre meditación y felicidad. Si el criterio último de la práctica no es el bienestar subjetivo, sino la capacidad de responder a la exterioridad, entonces la felicidad deja de ocupar el centro. Esto no significa glorificar el sufrimiento ni promover una ética del sacrificio, sino reconocer que una vida ética no coincide necesariamente con una vida feliz. La atención a los otros, la confrontación con la injusticia o el compromiso con transformaciones difíciles pueden generar incomodidad, conflicto y dolor. Meditar éticamente implica estar dispuesto a sostener esa incomodidad sin convertirla inmediatamente en un problema psicológico a resolver.

En este sentido, la meditación se aproxima más a una práctica de lucidez que a una técnica de bienestar. Lucidez no como claridad interior autosuficiente, sino como capacidad de ver las condiciones que hacen posible —y a menudo intolerable— nuestra forma de vida. Esta lucidez tiene una dimensión política inevitable. Al hacer visibles las causas estructurales del sufrimiento, la práctica contemplativa deja de ser un refugio y se convierte en un espacio de desnaturalización del orden existente. No ofrece soluciones inmediatas, pero rompe la ilusión de que todo depende de la actitud individual.

La noción de interdependencia, central en muchas tradiciones budistas, adquiere aquí un alcance normativo preciso. No se trata de una constatación ontológica abstracta —“todo está conectado”—, sino de un principio ético que obliga a repensar nuestras acciones en función de sus efectos sobre otros y sobre el mundo común. La meditación, entendida desde esta clave, no se limita a observar la interdependencia, sino que la asume como criterio de orientación práctica. Cada gesto, cada decisión, cada forma de consumo o de relación se inscribe en una red de consecuencias que no puede ser ignorada sin violencia.

Esta perspectiva permite también superar la falsa alternativa entre espiritualidad y política. La meditación como ética no sustituye la acción política ni pretende resolver por sí sola los conflictos sociales. Tampoco se reduce a una introspección moral desligada de las instituciones. Su función es otra: sostener una disposición subjetiva capaz de habitar el conflicto sin negarlo, de resistir la tentación de la evasión y de mantener abierta la pregunta por lo justo en contextos de incertidumbre. En este sentido, la práctica contemplativa puede contribuir a una política no cínica, que no se limite a la gestión de intereses, sino que conserve una orientación hacia la dignidad de la vida.

Este enfoque exige, finalmente, repensar la relación entre meditación y comunidad. La ética no se ejerce en el vacío ni puede sostenerse de manera puramente individual. Una meditación orientada a la exterioridad necesita espacios colectivos de reflexión, deliberación y acción, en los que la experiencia personal pueda contrastarse con la de otros y traducirse en prácticas compartidas. La privatización de la práctica, promovida por aplicaciones y cursos individualizados, resulta incompatible con esta dimensión ética. Meditar no es solo un ejercicio personal; es una forma de estar con otros y para otros.

Reinscribir la meditación en un horizonte ético no implica, por tanto, añadirle un “complemento moral” a una técnica preexistente. Supone transformar radicalmente su sentido. La práctica deja de orientarse al control de la experiencia y se abre a la exposición; deja de prometer felicidad y asume la responsabilidad; deja de cerrar el mundo en el yo y se orienta hacia el cuidado del mundo común. En esta reconfiguración, la meditación recupera una potencia crítica que había sido neutralizada por su captura instrumental.

Esta concepción no ofrece garantías ni resultados mensurables. No promete éxito, serenidad ni bienestar constante. Ofrece, en cambio, algo más exigente y frágil: la posibilidad de sostener una atención responsable en un mundo herido, sin refugiarse en la indiferencia ni en la ilusión de autosuficiencia. En el contexto de las crisis contemporáneas —ecológicas, sociales, políticas—, esta forma de práctica no es un lujo espiritual, sino una necesidad ética.

La sección final recogerá estas intuiciones para sintetizar los argumentos desarrollados y señalar las condiciones mínimas bajo las cuales la meditación puede evitar su reducción a tecnología del yo y convertirse en una práctica coherente con las exigencias de nuestro tiempo.

Conclusión. Espiritualidad, política y responsabilidad histórica

El recorrido desarrollado a lo largo de este trabajo ha tenido un objetivo preciso: interrogar críticamente la apropiación contemporánea de la meditación y evaluar sus implicaciones éticas y políticas en el contexto del capitalismo neoliberal. Lejos de tratarse de una discusión marginal o exclusivamente espiritual, el análisis ha mostrado que la manera en que hoy se entiende y se practica la meditación está profundamente imbricada con transformaciones estructurales del orden social, con modos específicos de producción de subjetividad y con formas sutiles de despolitización.

El punto de partida fue el diagnóstico de un fenómeno ampliamente extendido: la conversión de la meditación en una tecnología de gestión del malestar individual. Bajo la promesa de bienestar, equilibrio y felicidad, prácticas originalmente inscritas en tradiciones éticas exigentes han sido progresivamente despojadas de su densidad histórica y normativa. El resultado es una espiritualidad compatible con la precariedad, la desigualdad y la explotación, que ofrece consuelo sin conflicto y serenidad sin transformación. Este materialismo espiritual no constituye una anomalía, sino una respuesta funcional a las necesidades de un sistema que exige sujetos resilientes, adaptables y capaces de interiorizar como problema personal lo que es, en realidad, una imposición estructural.

El análisis de los supuestos ideológicos que sostienen esta transformación permitió identificar los mecanismos a través de los cuales la meditación se vuelve funcional al statu quo. La identificación entre cambio interior y transformación del mundo desplaza la atención de las estructuras sociales hacia la psicología individual; la fetichización de la interioridad privatiza el sentido y blindada al sujeto frente a la interpelación de la exterioridad; la reducción del propósito de la práctica a la felicidad convierte el bienestar subjetivo en criterio normativo último, neutralizando el conflicto y la responsabilidad. A estos supuestos se suman la absolutización del presente —que cancela la memoria y el horizonte del futuro— y la concepción instrumental de la meditación como técnica validable exclusivamente por criterios científicos.

En conjunto, estos elementos configuran una espiritualidad deshistorizada y apolítica, incapaz de responder a los desafíos de un mundo atravesado por crisis múltiples. La atención al “aquí y ahora”, separada de toda referencia a las causas y consecuencias de la acción, se convierte en una forma de desresponsabilización temporal; la cientificización de la práctica refuerza su reducción a tecnología del yo; la neutralidad afectiva promovida por ciertas pedagogías meditativas se traduce en indiferencia frente al sufrimiento ajeno. La meditación, en este marco, deja de ser un espacio de cuestionamiento y se transforma en un dispositivo de normalización.

Frente a este panorama, el trabajo propuso una reorientación normativa de la práctica contemplativa, entendida como ética de la exterioridad, la responsabilidad y la interdependencia. Esta perspectiva no pretende restaurar un budismo “puro” ni oponer una espiritualidad auténtica a una espiritualidad corrupta. Tampoco busca instrumentalizar la meditación con fines políticos inmediatos. Su apuesta es más modesta y, al mismo tiempo, más exigente: restituir a la práctica su capacidad de interpelación ética, su apertura al mundo común y su inscripción en la historia.

Entendida de este modo, la meditación no promete felicidad ni éxito, ni ofrece refugio frente a la conflictividad del mundo. Ofrece, en cambio, la posibilidad de sostener una atención lúcida en medio de la incertidumbre, de reconocer la vulnerabilidad compartida y de asumir la responsabilidad que se deriva de nuestra

interdependencia. Esta forma de práctica no sustituye la acción política ni resuelve por sí sola las injusticias estructurales, pero puede contribuir a desactivar las lógicas de evasión y adaptación que las reproducen. En lugar de cerrar el mundo en el yo, lo abre a la pregunta por lo justo.

La distinción entre espiritualidad y política, tal como ha sido heredada de la modernidad liberal, se revela así profundamente problemática. En un contexto en el que las subjetividades son objeto de colonización sistemática por parte de dispositivos técnicos, económicos y culturales, la separación entre trabajo interior y responsabilidad colectiva se convierte en una forma de complicidad práctica. Pensar la meditación al margen de las condiciones históricas en las que se ejerce no es una opción neutral; es una toma de posición implícita a favor del orden existente.

Este reconocimiento no conduce a una instrumentalización inversa de la meditación, ni a su subordinación a un programa ideológico externo. Conduce, más bien, a asumir que toda práctica que incide en la formación de la subjetividad tiene efectos políticos, quiera o no. La cuestión no es, por tanto, si la meditación es política, sino qué tipo de política implica. Puede funcionar como tecnología de adaptación o como práctica de desnaturalización; como refugio privado o como apertura a la exterioridad; como gestión del malestar o como ejercicio de responsabilidad.

En tiempos marcados por la crisis ecológica, la violencia estructural y la fragilidad de los vínculos sociales, esta elección adquiere una urgencia particular. La proliferación de discursos que invitan a replegarse en la interioridad y a “estar bien” en medio del colapso no es inocua. Frente a ella, se impone la necesidad de prácticas que no anestesien la percepción del daño ni neutralicen la indignación, sino que sostengan la capacidad de ser afectados y de responder.

La meditación, comprendida como ética, puede contribuir a esta tarea en la medida en que renuncie a la promesa de felicidad y asuma el riesgo de la exposición. No como técnica de salvación individual, sino como ejercicio de atención responsable en un mundo herido. No como sustituto de la política, sino como una de las formas — frágiles, parciales, siempre inacabadas— de habitarla sin cinismo. En esa intersección entre vida interior, historia y mundo común se juega, quizás, la posibilidad de una espiritualidad que no sea el reverso amable de la dominación, sino una práctica a la altura de nuestro tiempo.

Bibliografía

- Benjamin, W. (2008). *Tesis sobre la filosofía de la historia*. En *Iluminaciones* (pp. 253–264). Taurus.
- Brown, W. (2015). *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. Zone Books.
- Brown, W. (2019). *In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West*. Columbia University Press.
- Chögyam Trungpa. (2002). *Cutting Through Spiritual Materialism*. Shambhala.
- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión*. Trotta.
- Foucault, M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979*. Palgrave Macmillan.

Cincunegui, J. M. (2021). Fronteras de la espiritualidad. Epistemología y política en el budismo modernista (pp. 1-19). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18510259>

- Fraser, N., & Jaeggi, R. (2018). *Capitalism: A conversation in critical theory*. Polity Press.
- Klein, N. (2014). *This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate*. Simon & Schuster.
- MacIntyre, A. (2016). *Ethics in the conflicts of modernity: An essay on desire, practical reasoning, and narrative*. Cambridge University Press.
- McMahan, D. L. (2008). *The making of Buddhist modernism*. Oxford University Press.
- (2018). *La construcción del budismo moderno* (J. M. Cincunegui, Trad.). Kairós.
- Marcuse, H. (1966). *Eros y civilización*. Ariel.
- Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge University Press.
- Purser, R. (2019). *McMindfulness: How Mindfulness Became the New Capitalist Spirituality*. Repeater Books.
- Taylor, C. (1989). *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Harvard University Press.
- Taylor, C. (2007). *A Secular Age*. Harvard University Press.
- Thompson, E. (2020). *Why I Am Not a Buddhist*. Yale University Press.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The embodied mind: Cognitive science and human experience*. MIT Press.
- Wallace, B. A. (2003). *Buddhism and science: Breaking new ground*. Columbia University Press.
- Weber, M. (2002). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Alianza.
- Williams, J. M. G., & Kabat-Zinn, J. (Eds.). (2011). *Mindfulness: Diverse perspectives on its meaning, origins, and applications*. Routledge.
- (2013). *Mindfulness: Su origen, significado y aplicaciones* (J. M. Cincunegui, Trad.). Kairós.
- Žižek, S. (2008). *Violence: Six sideways reflections*. Picador.